

21. *Starikova E.V.* Bremya truda, ili kak ne nado rabotat' // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya. 2019. № 50. S. 88—99.
22. *Stepanov V.I.* Ob informacionnoj versii trudovoj teorii stoimosti // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Social'nye nauki. 2015. № 2 (38). S. 58—61.
23. *Uotermen R.* Faktor obnovleniya. Kak sohranyayut konkurentosposobnost' luchshie kompanii. M.: Progress, 1988. 363 s.
24. Filosofskij enciklopedicheskiy slovar' / Pod red. S.S. Averinceva, E.A. Arab-Ogly, L.F. Il'icheva i dr. 2-e izd. M.: Sovetskaya enciklopediya, 1989. 815 s.
25. *Fisher S., Dornbush R., SHmalenzi R.* Ekonomiks. M.: Delo, 1993. 864 s.
26. *Foster R.* Obnovlenie proizvodstva: atakuyushchie vyigryvayut. M.: Progress, 1987. 272 s.
27. *Hiks Dzh.R.* Stoimost' i kapital. M.: Progress, 1993. 488 s.
28. *SHpilov A.V.* Trud i otnoshenie k nemu: do i posle moderna // Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 2021. № 6. S. 61—72.

С.Г. КОВАЛЕВ

**Суверенизация национальной экономики:
понятийный смысл сквозь призму наследия
зарубежной и отечественной мысли***

Аннотация. В статье раскрываются основные категории связанные с самодостаточностью российского общества и его экономики: суверенность, суверенитет, суверенизация. Показана история понятия «национальная экономика», дано ее определение. Раскрыты взгляды на развитие страны представителей державной экономиче-

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалек С.Г. Суверенизация национальной экономики: понятийный смысл сквозь призму наследия зарубежной и отечественной мысли // Философия хозяйства. 2023. № 4. С. 81—106. DOI: *

ской мысли. Выделены виды суверенитета: внутренний, внешний, экономический, технологический, культурный и т. д.

Ключевые слова: национальная экономика, суверенитет, державная экономическая мысль.

Abstract. The article reveals the main categories associated with the self-sufficiency of the Russian society and its economy: sovereignty, sovereignty, sovereignty. The history of the concept of national economy is shown, its definition is given. The views on the development of the country of representatives of the sovereign economic thought are revealed. The types of sovereignty are distinguished: internal, external, economic, technological, cultural, etc.

Keywords: national economy, sovereignty, sovereign.

УДК 330
ББК. 65.в

Понятие суверенизации экономики

На важность проблемы сохранения странового суверенитета в процессе экономического развития мира обратил внимание Ф. Лист, опубликовавший в 1841 г. работу «Национальная система политической экономии», которая послужила теоретической основой для разработки и реализации экономической политики модернизации для многих стран в конце XIX — начале XX в. и в частности для Российской империи (РИ).

В канун празднования 300-летия дома Романовых была издана работа С. Витте «Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900—1902 гг.» (их готовил не только он, но работники Министерства финансов), в которых был отражен целостный взгляд на экономику РИ — сочетание государственного хозяйства с частными хозяйствами, взгляд на народное хозяйство как развивающуюся целостность, не сводимую к частным хозяйствам [1].

А за концептуальную основу модернизационного развития РИ приняты взгляды Ф. Листа — в интерпретации С. Витте с поправками на российскую действительность: имперское хозяйство,

осуществляющее промышленное развитие с опорой на иностранный капитал в стране с сильной централизованной государственной властью и быстро вписывающейся в мировой экономический порядок. Отсюда и логика экономической политики — одновременная опора и на российские государственные казенные заводы (оборонные), российский частный капитал, и на привлекаемый иностранный капитал. А чтобы капитал пошел — высокие таможенные пошлины («менделеевский тариф»), золотой рубль и заграничные займы для его обеспечения, свобода в распоряжении получаемой прибылью. Отсюда сильные позиции иностранных компаний, в том числе банков в экономике перед 1914 г., неравномерное развитие отраслей, преимущественно обеспечивающих быструю отдачу средств, государственные гарантии. Итог: не доиндустриализация, недостаточное развитие важных народнохозяйственных и технологически передовых отраслей того времени, а в целом неготовность к ненужной стране войне (сильных стимулов участия в переделе колониального мира у РИ не было). Исторический цикл повторяется, и в начале XXI в. наблюдаем новую трансформацию миропорядка, и хотя процесс более сложен и более многомерен, вектор неизменен — в пространстве России, за счет России и без будущего для России. А потенциальные возможности страны ниже, чем они были у РИ, СССР.

Один из признаков нового мира — рассуверенизация стран, уменьшение либо лишение суверенитета. Суверенность, суверенитет, суверенизация — понятия емкие и многоплановые. Вышеназванные слова, термины можно воспринимать и употреблять либо как тождество, либо как неполное тождество. Либо, оперируя термином «суверенитет», молчаливо подразумевать его многоаспектность, где суверенность, суверенизация — его составляющие. Причем суверенизация — это процесс обретения суверенности, суверенитета.

На взгляд автора, термин «суверенитет» исторически всегда акцентирует внимание на власть, наделение ею, на степень ее полноты, верховенство ее субъекта над социумом, а термин «суверенность» включает в себя пространственные границы распространения власти, параметры дееспособности, страновой самодостаточности. Термин «суверенизация» определяет процесс и вектор развития суверенности, ее степень качественных и количественных измене-

ний: возрастает, убывает [3; 4]. Полезно и познавательно проанализировать вопрос суверенитета в ракурсе истории экономической мысли.

Понятие суверенитета у Ж. Бодена, Г. Гроция

Первоначально в общественном сознании европейских людей суверенитет ассоциировался с абсолютной, неделимой властью без пространственно-временных границ — сначала с властью богов, а затем единого Господа Бога на небе и на земле. Он был отражен в религиозном сознании людей как обладание возможностью наделения властью своих избранных — жрецов храмов, римских пап, императоров, а через них королей и отдельных народов. В период становления в Европе национальных государств (XV—XVII вв.) суверенитет начинает ассоциироваться с государствами и их независимостью, с властью правителей — монархов, получающих ее либо от Бога, либо от народа, который уступает им власть над собой. При этом правитель не разделяет ее на земле ни с кем, т. е. наделяется верховной властью, подотчетной лишь Богу, мысленно отчитывается непосредственно лишь перед ним и им карается [3].

Процесс становления европоцентричного мира — это генезис государств: от теологического (христианство) и языкового (латынь) средневекового дуального «папско-императорского единства» к множеству суверенных национальных государств, формирующихся на насаждаемой естественной общности (территориальной, этнической, культурной, экономической, политической) и на экспансии за пределы старой ойкумены (великие экспедиции: крестовые походы, географические открытия и, как следствие, международные колониальные компании, колониальные владения). Новой первичной социальной ячейкой, наряду с феодальной семьей, становится государство, выступающее как форма социального порядка, внутреннего подчинения народа и внешнего общения народов. Укореняется взгляд на государство как триединую целостность: территория, население, нормы общежития и поведения под властной юрисдикцией избранных (либо Богом, либо народом) лиц. Концептуальная парадигма божественной тварности человечества (природы, прародителя Адама, предопределенности эволюции народов и библейских царств) сменяется парадигмой рациональной, свободной цело-

веческой деятельности: творят себя из себя путем создания духовных и материальных рукотворных благ, творят собственную историю на основе просвещенного разума. В Западной Европе иерархическая феодальная личная и хозяйственная лестничная зависимость по вектору: а) папа <—> император, папа —> короли; б) папство —> аббатства —> монастыри; в) император —> короли —> герцоги —> графы —> бароны постепенно заменяется государственной зависимостью на основе формального равенства социальных прав граждан (собственности, свободы вероисповедания, деятельности) и нивелирования сословных привилегий. Третье сословие наряду с духовенством и дворянством отвоевывает гражданские права. Мануфактуристы, ремесленники, крестьяне, а не только феодальное дворянство и церковные клирики становятся равноправной частью народа. Формируются формы хозяйственной деятельности на основе рыночного товарообмена. Церковная реформация, буржуазные революции ускоряют процесс образования и становления новых независимых государств. Типичный пример — Нидерланды.

Появляется потребность осмыслить и оправдать становление нового миропорядка, легитимность новых стран, природу их внутренней власти, их претензии на часть пространства и в пределах, и за пределами мира европейских держав. Долгие войны в Европе — восьмидесятилетняя против испанской короны за независимость, переросшая в гражданскую (Нидерландская буржуазная революция (1-я фаза — 1566—1609 гг.; 2-я фаза — 1621—1648 гг.) и тридцатилетняя — военные конфликты между протестантами и католиками в Священной Римской империи (1618—1648 гг.)) катализировали процесс выработки правил страновых взаимоотношений. Вестфальский мир оформил и узаконил образовавшийся порядок (было легитимизировано 350 государств) и стимулировал написание теоретических работ по осмыслению природы государства. В Голландии, Франции, Англии и других странах выходит литература о государстве, о его суверенитете как на национальных языках, так и латинском языке, переводится и распространяется по всему Старому свету. Пионерские, яркие работы по вышеназванной проблематике вышли из-под пера Ж. Бодена, Г. Гроция.

Жан Боден (1530—1596), французский политик, ученый, опубликовавший 10 работ. В 1576 г. издал работу «Шесть книг о

республике», состоящую из взаимосвязанных частей: в первой книге дается понимание государства, которое вырастает из семей, и дефиниции: республика, в смысле не империя, а понимаемое как общее благо, дело в направлении достижения справедливости, и суверенитет как важнейший атрибут государства и как абсолютная власть, неделимая и постоянная; во второй — проблемы монархии и ее виды; в третьей — парламент, корпорации, церковь, территориальные общины; в четвертой — цикл жизни республик: рождение, расцвет, упадок и разрушение и их политика, в пятой — финансы, монетная и налоговая политики, проблемы вооружения населения, содержания армии, укрепления городов, шестая — хвала монархии, институциональное устройство общества, концепции социальной гармонии. Данную работу оценивают по-разному, по мнению Британской энциклопедии, это первая попытка построить сложную систему политической науки, важная в ряду между Аристотелем и современными писателями. В соответствии с условиями своего времени Боден одобрял абсолютные правительства, хотя они и должны, по его мнению, контролироваться конституционными законами. Он приступил к изоцирковой защите частной собственности от нападков Платона и Мора скорее потому, что схема его работы требовала рассмотрения этой темы, чем потому, что она была практически насущной в его время, когда крайности анабаптистов вызвали сильное чувство против коммунистические учения. Он находился под общим влиянием меркантилистских взглядов и одобрял энергичное вмешательство правительства в дела промышленности, высокие налоги на иностранные товары и низкие пошлины на сырье и продукты питания и придавал большое значение густоте населения. Но он не был слепым последователем системы, во многих случаях он желал неограниченной свободы торговли и опередил своего более выдающегося современника Монтеня в понимании того, что приобретения одной нации не обязательно означают потери другой. Государственным финансам, которые он называл «жилами государства», он уделял много внимания и настаивал на обязанностях правительства в отношении правильного регулирования налогообложения.

Понимание Боденом суверенитета как власти, независимой от внешних (папство, империи) и внутренних (претензии сословий)

сил, служило укреплению национального государства. Смысл его абсолютного суверенитета не в том, что монарх выше всех человеческих законов, кроме законов естественных и установленных Богом, а в том, что обладает свободой воли в их изменении и не смещаем народом, только Богом, отчитывается только перед ним. Отсюда посыл и новизна Бодена во взгляде на суверенитет: государства, зависимые от других сил и государств, не обладают всей полнотой суверенитета. Отсюда и его книги против иных сил, претендующих на власть в обществе — колдовство, христианство («О демонии колдунов» (1588), «Коллоквиум Семерых о тайнах возвышенного» (1857)).

Государство само по себе — и носитель, и не носитель суверенитета, его субъект — суверен (допустимы три формы суверенного государства: монархия, аристократия, демократия). Суверен — это власть, реализуемая по собственному, а не по внешнему праву, власть во власти, власть над подданными. Хотя само понятие суверенитета как верховной власти итальянские и французские юристы использовали и до Бодена, но именно он сделал его ключевым при раскрытии сути государства, придав не только правовой, но философский, политический, экономический, исторический смысл. Более поздние теоретики права в качестве суверена рассматривали уже непосредственно само государство, построенное на принципе разделения властей, действующее в правовом поле.

Гуго Гроций (1583—1645), голландский политик, ученый, написавший и опубликовавший более 90 работ на разные темы, в том числе об осмыслении процессов мировой торговой экспансии, длительных войнах, становлении национальных государств. Важнейшие из книг по данной проблематике — рукопись «О праве добычи» (1605), при жизни опубликована 12 глава «Свободное море, или О праве, принадлежащем голландцам в области торговли с Индией» (1609). «О праве войны и мира» (1625 г.), «Голландская юриспруденция» (1931). Гроция интересовала взаимосвязь природы индивида, социальных качеств людей и природа государства и его прав.

Разделив право на общее: а) естественное (базируется на разумной природе человека), б) человеческое (базируется на воле правящих — на принципе волеустановления) и на божественное (бази-

руется на религиозной воле, идущей от Бога), он формулирует предписания по каждому виду. Из естественного права вытекают положения: воздерживаться от присвоения чужого; возвращать владельцу его вещь, если она случайно оказалась в чужом владении; возмещать выгоду, полученную за пользование чужой вещью; строго исполнять заключенные договоры; ущерб должен возмещаться тем, кто его причинил; воздавать людям заслуженное ими наказание.

Человеческое право разбивается на внутригосударственное (исходящее от гражданской власти) и право народов (исходящее из воли всех народов или многих из них). При этом основанием человеческого права он считает саму природу человека и естественное право. Стадия жизни до государства — это естественное состояние. Но появление частной собственности и вытекающие из нее неравенство и чувство защиты справедливости и такие качества людей, как общительность и разум, вынуждают их договариваться, что приводит к появлению государства. А наличие многих государств порождает их права во взаимоотношении между собой и по защите собственных интересов. У государств формируется суверенитет.

Соответственно, суверенитет — неотъемлемой атрибут национального государства и его экономики. отождествление, сильная связь национального государства с национальной экономикой наблюдаются уже в Средние века.

Термин и понимание национальной экономики

Как ни парадоксально, ни в истории экономической мысли, ни в современной науке практически нет фундаментальных монографических работ по теории национальной экономики стран, в частности РФ — по-прежнему действуют догма А. Смита об универсальной теории общественного богатства, охватывающая все народы и ее современная модифицированная версия — американский «economics». Хотя страновой уровень воспроизводства еще никто не отменил — существуют суверенные страны, и в них ведется собственная хозяйственная деятельность.

Термин «национальная экономика» первоначально употребил, видимо, итальянец Джаммария Ортез (1713—1794) назвав свою книгу «Economia nazionale» («Национальная экономия»

(1774)), в 1804 г. были изданы лекции Беккариа (1738—1784), миланского экономиста, прочитанные в 1769—1779 гг. под названием «Elementi di economia pubblica» («Начала общественной экономики»). Их название подчеркивало выделение нового предмета для исследования — экономики общества, а затем, с XIX в., он был широко введен и в европейскую науку, прежде всего — в немецкую.

Однако значительно раньше, в XV—XVI вв., когда в Европе пошел процесс становления национальных государств, как было показано выше, стала распространяться идея суверенного государства Ж. Бодена, изложенная в его трактате «Шесть книг о республике», в нем пятая и шестая главы посвящены необходимости создания сильной независимой экономики, понимаемой как общее дело. В 1615 г. во Франции выходит книга А. Монкретьена «Трактат по политической экономии», адресованная юному королю Людовику XIII и его матери Марии Медичи. В ней проводится мысль о сильной экономике Франции и необходимости развития всех видов производств, морского судоходства, внешней торговли, устранении внутренних таможен для того, чтобы сделать страну богатой и сильной.

Позже эти идеи развиты Р. Кантильоном в работе «Очерк о природе торговли в общем плане» (1734). А в Британии, в 1767 г., ее последний, наиболее яркий представитель меркантилизма шотландец Джеймс Стюарт (1712—1780) сформулировал предмет политической экономии — науки, изучающей внутренние задачи, стоящие перед государственными деятелями и заключающиеся в том, чтобы обеспечить некоторые резервы средств существования для всех членов общества («Исследование о принципах политической экономии» (1767)). И определил не только предмет, но и сами принципы английской имперской экономической политики по защите национальных интересов: а) ключевая роль правительства в развитии экономики, управлении народом и его занятости; б) важность внутреннего рынка, защищенность от иностранной конкуренции; в) выпуск бумажных денег государственным банком; г) экспортные субсидии, ценовая поддержка сельхозпроизводителей, государственные меры по созданию рабочих мест; д) более высокие налоги от богатых; е) колониальные владения как рынок для экспорта и источники сырья; ж) монополия метрополии на торговлю с колони-

ями, запрет на развитие в них производств; з) формирование сильной нации — большое население, минимизирование его потребностей, особенно в отношении предметов роскоши, бережливость, обеспечение притока рабочей силы; и) внешняя торговая политика в интересах метрополии; к) рыночное регулирование товарообмена и количества денег в обращении.

В реальной практике английская экономическая политика строилась во многом на рецептах Дж. Стюарта, а не А. Смита с его декларированными принципами абсолютных преимуществ в мировом разделении труда, экономической свободы и невидимой руки (термин использовал дважды, не уточняя чья рука — самоорганизации рынка или Бога). Причем А. Смит резко критиковал Стюарта, не упоминая его непосредственно.

Но в итальянских, испанских, английских опусах XV—XVI вв. понимание хозяйственной деятельности и политики в направлении общего дела, благосостояния встречались еще раньше. Концепция «добротного князя» итальянца Диомеде Карафы (1406—1487), производственного развития испанца Луиса де Оргиса («Мемориал», 1548), общего блага английского королевства Джона Хейлзу. Йозеф А. Шумпетер отмечал, что это зародыш концепции национальной экономики. Сам термин имеет итальянские и немецкие корни.

В Германии вопросы суверенной экономики затрагивались первоначально в рамках камералистики — области знания о государственном управлении — например, работы Иоганна фон Юсти «Основы могущества и благополучия государства...» (1760—1761), «Государственное хозяйство» (1755). Юсти исповедовал принцип государственного регулирования, планирования, но в сочетании со свободой предпринимательства [8].

Позднее, уже в эпоху становления промышленных производств Фридрих Лист написал книгу «Национальная система политической экономии» (1841), в которой на основе обобщения опыта Англии, европейских стран и своего пребывания и предпринимательства в США, дал критику учения А. Смита, его рецепта богатства народов — как не учитывающего историческую, культурную, хозяйственную специфику стран — и сформулировал подход к самодостаточной экономике — развитие национальных производи-

тельных сил и гибкая таможенная политика на основе учета достигнутого страной уровня развития. Из этих примеров видно, что проблема формирования национальной экономики в большей мере волновала Францию, Германию, другие европейские страны, которые значительно отставали от Англии в плане развития, мировой конкурентоспособности и колониальной экспансии. США данный вопрос решили первыми и более кардинально, провозгласив независимость от метрополии — Англии, а позже объединили все свои штаты, прихватив и территории соседей, и таким путем образовали новое, суверенное, быстро набирающее мощь государство (его повивальной бабкой явилась война Северных и Южных штатов, война с Мексикой).

Термин (понятие) «национальная политэкономия» предложен Ф. Листом как альтернативное к ранее уже введенному понятию «политическая экономия» А. Монкретьена (искусство управления хозяйством государства), так и к богатству народов и политэкономии А. Смита. Ф. Лист, полемизируя с Адамом Смитом, констатировал, что есть два уровня планетарной экономики рассматриваемой как единая целостность: экономика всего мира (глобальная) и суверенная экономика или нация. Но первая еще не сложилась, и поэтому реально существует лишь вторая. Подход А. Смита — исследование общих условий и единый рецепт формирования богатства для всех народов — не верен: у них разные стадии развития, история, культура. Лист замечает, что в случае образования целостного планетарного мира теория А. Смита являлась бы верной, но до этого далеко, хотя человечество и движется в данном направлении [3]. В дальнейшем идеи Ф. Листа разрабатывала немецкая историческая школа, оперируя термином «германское народное хозяйство», делая акцент на его описании. В Российской империи также широко применялось понятие «российское народное хозяйство» — А.И. Чупров (1841—1908), С.Ю. Витте (1849—1915). Например, Чупров в книге «Курс политической экономии» (1891) подчеркивал, что народное хозяйство, в отличие от частного, представляет организм, в котором все части находятся в постоянном взаимодействии и взаимной зависимости. Соответственно, предмет политической экономии — данный организм.

Российская державная, имперская хозяйственная мысль XIX—XX вв. о самодостаточном развитии страны

Данный вопрос всегда будоражил отечественную мысль, круг ее проблематики в той или иной степени вращался в русле цивилизационного и геополитического пространства страны, места ее в мире, в русле поиска пути развития [6]. К сожалению, на протяжении последнего более чем двухсотлетнего отрезка времени отечественная экономическая наука и экономисты по-прежнему оперируют либо парадигмой, заложенной еще трудами А. Смита — буржуазной политической экономии и ее постулатами преимуществ свободного рынка и международного разделения труда, либо парадигмой глобализма К. Маркса — пролетарской, интернациональной, политической экономии и ее постулатами коммунизма в мировом масштабе [3]. И первый и второй подход роднит вера в единый планетарный мир. Намного реже оперируют парадигмой национальной политической экономии, сформулированной Ф. Листом [5].

В императорской России, а также в СССР делались попытки акцента на державное начало экономики, ее самодостаточность, например, работы И.Т. Посошкова (1652—1726), М.В. Ломоносова (1711—1765), Н.Я. Данилевского (1822—1885), С.Н. Булгакова (187—1944), Г.В. Бутми (1856—1919), Л.А. Чижевского (1897—1964), С.А. Подолинского (1850—1891), С.Ф. Шарапова (1855—1911), Д.И. Менделеева (1834—1907), К.П. Победоносцева (1827—1907), Л.А. Тихомирова (1852—1923), К.Э. Циолковского (1857—1936), А.Д. Нечволодова (1864—1938), И.Л. Солоневича (1891—1953), Л.Н. Гумилева (1912—1992), И.А. Ильина (1883—1954), И.В. Сталина (1879—1953) и многие другие. Но это в основном фрагментарные и практические попытки осмысления российской действительности.

Теории экономики самодержавия, а также теории экономики советского социализма как самостоятельной экономической формации не сформировались. Отсутствует и экономическая теория суверенной рыночной экономики России, хотя страна, начиная с 1991 г., последовательно проводит курс на ее практическое создание.

Заметим, что российская предреволюционная экономическая мысль была неоднородной: экономический буржуазный либерализм, эсеровский социал-анархизм и терроризм, интернациональ-

ный марксизм, монархизм, а в рамках вышеперечисленных направлений еще много оттенков (впоследствии они сохранились и эмигрантской среде и ее мысли, причем во всех волнах эмиграции). Но при всех различиях большинство политиков и экономистов выступали за единую и неделимую Россию. В свете трансформационных и геополитических процессов, в которые в последние десятилетия напрямую вовлечена наша страна — современная РФ — особый интерес представляют российские ученые, взгляды которых условно можно отнести к имперско-консервативным, напрямую связанным с вопросами сохранения хозяйственной суверенности страны [6]. В этом контексте можно выделить ряд ключевых моментов во взглядах на суверенность в экономическом развитии, сохранивших не только историческую познавательную ценность для особо любознательных, но и определенную практическую актуальность для наших дней. Можно выделить следующие моменты, актуальные и в наши дни: первое — подход к стране как особой континентальной евразийской империи (П. Савицкий); второе — народнохозяйственная самодостаточность, хозяйственная целостность и многомерность форм хозяйствования (Д. Менделеев, Н. Алексеев); третье — развитие собственных производительных сил и отраслей промышленности (Д. Менделеев); четвертое — создание емкого внутреннего рынка и его защита (Д. Менделеев, Л. Тихомиров); пятое — проведение самостоятельной экономической политики и, в частности, денежной (Л. Тихомиров, С. Шарапов, Г. Бутми, А. Нечволодов).

Первым идею подхода к РФ как особой континентальной евразийской стране-империи наиболее четко высказал П. Савицкий в своих ранних работах [2]. В них царская Россия рассматривается как своеобразная западно-ориентированная империя — многонациональное, крупное государство, обладающее достаточной целостностью, проводящее политику расширения за пределы этнокультурных границ (культурных, экономических, политических). При этом здоровый империализм способствует прогрессу народов. В основе характеристики лежит выделение по пространственно-географическому критерию двух исторических видов империй — Римская, Британская.

Первый вид — материковая имперская система, где примат отношений политической зависимости. Второй тип — морская экс-

пансия и прямая подчиненность. Все имперские страны можно соотнести с выделенными моделями. Для царской России ближе модель первого вида, дающая больше политических и хозяйственных прав интегрируемым в нее народам. Если для империй второго вида характерно наличие больших территорий за счет расширения заморских владений и сосредоточение промышленности в метрополии, а добычи сырья и частичного сбыта продукции в колониальных владениях, то царская Россия прирастала территориями за счет расширения вглубь континента, но при этом не сумела обеспечить равномерности территориального развития. Перед ней стояла задача развивать промышленность и в западных, центральных губерниях, и продвигать развитие промышленности за Урал, экономически осваивать территорию окраин, в том числе и за счет массового переселения из трудоизбыточных регионов. Перенос промышленности за Урал позволял приблизить ее к источникам сырья, сокращал издержки.

При взаимодействии империй одного вида (континентальная—континентальная) и разных видов (континентальная—заморская) Савицкий допускал, что менее противоречиво взаимодействие последних. Считал наличие доступности к океану фактором включения в мировую экономику, а отсутствия доступности — фактором самодавления и внутриконтинентальной интеграции. Разделив страны по критерию отстояния их территории от побережья океана, морей, обеспечивающих доступ к океаническим водам (океанические, континентально-океанические, континентальные), он обосновал неуниверсальность экономической политики, требование учета природно-географических особенностей конкретной страны. Последнее положение раскрыто с помощью системы логических доводов.

1. Океанические перевозки дешевле сухопутных, и, соответственно, издержки на перевозку тонны груза значительно ниже.

2. Хозяйство должно ориентироваться на внутренний континентальный рынок. Океанические страны при товарообмене по мировым ценам имеют конкурентные преимущества на мировом рынке (мировой рынок как центр операций) и при продаже произведенной продукции, и при покупке товаров для производственного и личного потребления. Занимая разное положение по отношению к

океану, страны как части целостного мирового хозяйства находятся в неодинаковом положении. Россия наиболее обездолена в смысле океанического обмена.

3. При вступлении в мировое хозяйство континентальные страны несут дополнительные издержки на единицу продукции при ее экспорте и импорте. Континентальным странам и их регионам резон строить отношения не столько с мировым рынком, сколько выстраивать дополняющее друг друга единое континентальное хозяйство, ориентироваться на внутренний континентальный рынок [7]. Внутриконтинентальное притяжение ведет к обоюдной пользе и для покупателя, и для продавца товара. Притяжение больше там, где выше пространственное соприкосновение, где выше спектр производств.

4. Обездоленность России-Евразии выходами к океану (замёрзшие Балтийское и Белое моря, закрытый льдами Северный Ледовитый океан, неподконтрольный выход из Черного в Средиземное море) объективно побуждает к самодавлению, развитию собственного сельского хозяйства и промышленности. Моря как связь с мировым рынком нужны России, но роль океанического принципа в построении хозяйства для нее второстепенна.

Ранние взгляды П.Н. Савицкого получили дальнейшее развитие в декларациях евразийцев и в его работах эмигрантского периода жизни. Рассмотрение российской истории сквозь призму истории Евразии — особого исторического географического мира, охватывающего три крупные равнины (Беломоро-Кавказскую, Западно-Сибирскую, Туркестанскую) и отличающегося флагообразным расположением основных почвенно-ботанических зон (тундра, лес, лесостепь, степь, пустыня) — выявляет специфическую, свойственную для данного пространства закономерность — унификацию между культурами общеевразийских держав: скифов, гуннов, а позднее монголов.

Восточные славяне, Древняя Русь, располагающаяся на окраине евразийской ойкумены, монгольскими завоеваниями были втянуты в общий ход общеевразийских событий. В дальнейшем выяснилось, что северо-восточная ее часть в лице Руси Московской способна к выявлению такой силы и духовного напряжения, что сдела-

ло ее наследницей монголов на евразийском пространстве и позволило принять на себя объединительную роль.

Историческая преемственность многое объясняет в возникновении и в развитии Российской империи XVIII—XX вв., сменившим ее СССР и РФ, в частности, связь с хозяйственными формами кочевых держав. В монгольской империи все слои общества являлись служивыми, несли тягло, отсутствовала настоящая частная собственность на землю, значение каждой социальной группы определялось ее отношением к государству. Черты названного уклада были восприняты Московской Русью. Императорская Россия отошла от него в сторону европейских образцов лишь частично. Из этого же источника идут и принципы этатизма, огромная роль государства в хозяйстве. Раскрытие месторазвития как географического и исторического единства, синтеза пространств: природно-территориального, социально-культурного, политического, экономического обуславливало суверенную целостность российской державы. Месторазвитие — есть не внешняя среда для социума, а единство природных и жизнедеятельных процессов в рамках определенной территории и властных полномочий над ней. Выделяются различные типы месторазвития — земной шар как глобальное место для всего человеческого рода и локальные места развития. К последним относится Россия-Евразия: определенные формы культуры, присущие ей, независимо от генетической близости и расового смешения народов ее населяющих, позволяло обосновать историческую логику сборки российской державности.

В целом евразийцы, обосновывая свои взгляды, упор делали не на все евразийское пространство, весь континент Евразия, а лишь на ее часть — Северную Европу, часть Северной и Восточной Азии, т. е. территорию, на которой исконно на протяжении веков формировалась Российская империя [7].

Позднее Н.С. Гумилев считал, что здесь происходили ритмы Евразии: чередование интеграции и дезинтеграции (империи готов, гуннов, хазаров, татаро-монгол, Древняя Русь, Российская империя, СССР, РФ).

Второй момент — такие акценты, как народнохозяйственная самодостаточность, хозяйственная целостность и многомерность форм хозяйствования, в разной степени полноты присущи многим

российским экономистам. Например, тем же евразийцами, которые в работе «Евразийство: декларация, формулировка, тезисы» (1932) сформулированы три принципа ведения экономической деятельности: а) принцип соборности — духовной общности единения людей в хозяйственной деятельности; б) принцип справедливости и правды — организация хозяйственной деятельности в интересах всех трудящихся, которая является не самоцелью, а средством, необходимым для духовного процветания человека; в) принцип планового развития хозяйства и предоставления личности свободы выбора хозяйственных форм [7].

В реализации данных принципов большая роль отводилась государству и государственно-частной системе хозяйства, призванной обеспечить свободу выбора между работодателем в лице государства и частными предпринимателями [7]. Существование двух типов предприятий позволяет в условиях здоровой конкуренции обоюдно подтягивать их уровень. Признавая, что частная собственность противоречит идее социального целого, евразийцы требовали свободы не для частной собственности, а для частно-хозяйственной инициативы. Выдвигали идею функциональной собственности в рамках синдикатов, государственно-хозяйственного плана и центра. Создание крупных государственных и частных предприятий промышленности, объединенных в синдикаты отдельных отраслей — вот модель, которую пропагандировали евразийцы.

Являясь сторонниками сохранения прав государства на всю земельную площадь страны, допускали разные типы землепользования, аграрного производства — единоличные хозяйства, колхозы, совхозы. Оптимальное сочетание форм сельхозпредприятий зависит от конкретных природно-климатических условий и их эффективности. Выделив категории «хозяин», «хозяйстводержание» для обоснования особого экономического пути частно-государственного партнерства, на основе раскрытия диалектики индивидуального и коллективного, экономического и социального, П.Н. Савицкий показал, что хозяин-личность и хозяин-общество есть два единства и две категории, которые порождены самим народным опытом и опираясь на которые можно понять российскую действительность и проектировать будущее общество и науку, его изучающую — политическую экономию хозяйства [7].

Интересны взгляды и других российских мыслителей, живших и писавших примерно в одно и то же время, но сформулировавших похожие мысли раньше — К.П. Победоносцев Д.И. Менделеев, Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов.

К.П. Победоносцев в своей работе «Московский сборник» констатировал, что XIX в. — век преобразований, и предлагал опираться на здравый смысл, исходя из реальных условий и институтов, которые сложились в стране. Он писал, что с идеей преобразования происходит все то же, что со всякой новой идеей: в начале она является достоянием немногих умов, прочувствующих, к осуществлению чего они стремятся, затем становится достоянием массы и переходит в состояние, в котором слово принимается на веру, становится достоянием массы и переходит на рынок и на нем мельчает. Он показал, что общая болезнь так называемых государственных людей — честолюбие, или желание прославиться поскорее, им скучно заниматься улучшением текущих дел и существующих учреждений, хочется все сотворить заново, при этом они не задумываются, из чего творить, какие есть под рукой материалы, им не хватает практического разумения дела. Соответственно здравый смысл, реальное дело плохо уживается с преобразовательной горячкой, не хватает реальных лиц для реальных дел. В «Письмах к Александру III» констатировал, что «за нами, русскими, издавна замечен тот недостаток, что всякую новость из Европы мы стремимся перенять немедленно, всякое новое явление общественной жизни повторить у себя, всякое новое учреждение пересадить на свою почву, не справляясь, по плечу ли оно нам, есть ли на нашей почве для него условия правильного роста и может ли оно у нас вправду послужить действительности» [6].

Л.А. Тихомиров — философ, юрист, общественный деятель, написавший за свою жизнь множество произведений, в том числе такие фундаментальные работы, как «Религиозно-философские основы истории», «Монархическая государственность» (есть раздел «система управления»), при этом уделял внимание и непосредственно экономике — статьи: «Земля и фабрика», «К вопросу об экономической политике», «Вопросы экономической политики», постоянно указывал на опасность механического заимствования чуждых идей, когда человек нашей интеллигенции формирует свой

ум преимущественно по иностранным книгам, создает себе мировоззрение чисто дедуктивное, построение чисто логическое, где все стройно, кроме основания — совершенно слабого. Выступая за самоудовлетворяющееся производство регулируемое государственными органами, собственный рынок, против переустройства всей России по английскому типу. Отойдя от революционных идей и ратуя за государственный институт власти, констатировал, что понял, какое драгоценное сокровище для народа, какое незаменимое орудие его благосостояния и совершенствования составляет верховная власть с веками укрепленным авторитетом. Подчеркивал, что государственная власть не есть власть производная, а имеет совершенно определенные обязанности: охранять, укреплять именно ту страну, тот строй, те основы существования коих только и дало государству его власть и права [6].

Д.И. Менделеев в книге «К познанию России» (1896) размышлял о судьбе и перспективах страны. Особенность его экономических идей — их прагматизм, конкретность. Он ставил проблемы индустриализации России, направления и форм развития ее промышленности, считал, что для России не перспективны ни акционерный, ни монопольно-казенный способ производства, а преимущественно кооперативный (артельный). Считал возможным введение протекционистских тарифов для защиты отечественного производства [6].

С.Ф. Шарапов — публицист и общественный деятель, пытавшийся связать идеи славянофильства с данными экономической науки и найти реальную опору свободы человеческого духа, критиковавший существовавший порядок денежного обращения в России, установленный реформами Витте (переход к золотовалютному стандарту). Выделял три функции денежной системы: организатора народного труда (счетная), направителя народного труда, защиты государства от соседей-конкурентов и хищной международной биржи. В этих целях предлагал отказаться от золотого рубля и поставить систему денежного обращения под контроль собственного суверенного государства. Относился отрицательно к привлечению в Россию иностранного капитала, рассматривал в целом деньги не только как инструмент, обеспечивающий товарооборот, а как инструмент развития национальной экономики. В своей повести

«Диктатор» он писал, что Россия тяжело больна и ее надо вылечить, лекарство не в теории, а в здравом смысле. Он затуманился и исчез за странными и нелепыми понятиями о либерализме, реакции и т. п. В целом выступал за глубокое реформирование царского режима [6].

А.Д. Нечволодов — общественный и военный деятель, который проанализировал ситуацию после революции 1905 г. и пришел к выводу, что Россия находится в тяжелом экономическом состоянии, в том числе по причине сельского перенаселения в центральных районах страны, и как следствие сокращения площади земельных уделов, и по причине усиления ее зависимости от крупнейших стран Европы из-за перехода на золотой стандарт и предложил перейти на бумажно-денежное обращение внутри страны. После революции пытался разобраться в крахе монархии и выяснить роль закулисы в ее свержении [6].

Суверенность современной РФ

В международном праве XX столетия суверенитет есть власть государства на своей территории, а суверенность — это независимость страны, полнота национальной власти над всей своей территорией, ее правовой примат по отношению к международной власти и международному праву. Соответственно, обобщенно суверенитет выступает и как пространственная власть, и как сила, определяющая общественное устройство, устанавливающая отношения взаимодействия внутри страны и с внешним миром. Иначе говоря, это сила конструирующая локальный социальный порядок, его устойчивость, механизм самосохранения [3].

Понятия «суверенность», «суверенитет» в последнее время пытаются трактовать шире, распространяя их на субъекты самого общества: а) суверенитет граждан — независимость и власть над собой; б) суверенитет регионов — независимость и власть на закрепленной административной территории.

Расширенное толкование суверенности и суверенитета, перенос их не только на государство, но и на отдельных его субъектов — очень деликатная тема, тем более деликатная при федеративном устройстве. Такая постановка возможна и интересна в научном плане, но на практике ведет к размыванию данных понятий, к под-

мене их первоначального смысла. Корректнее ставить вопрос о пакете (пучке прав) суверенности-суверенитета в рамках целого, конкретного суверенного государства. Как смысловые, юридические категории они не разбиваются по субъектам общества, они едины, являются признаком политически независимого государства. Например, Российская Федерация наделена суверенностью и суверенитетом, их абсолютным обладателем является народ в целом, а гарантом их сохранения — президент страны. В этом плане интересен исторический процесс становления и воспроизводства российской суверенности, его цикличность, в котором можно выделить: 1) предысторию суверенности: а) первоначальное обретение — Древняя Русь: Новгородская, Киевская, Владимирская; б) частичную утрату — вхождение в Монгольскую империю; в) новое обретение суверенности — Великое княжество Московское (Иван III, 1480 г. — распад Золотой орды и освобождение от монгольской зависимости); в) укрепление — Московское или Русское царство (Иван IV, 1547 г. — венчание на царство, принятие титула царя); 2) имперская суверенность: а) монархическая — Российская империя (Петр I, 1721 г. — принятие титула императора); б) республиканская — Российская республика (1 сент. 1917 г.); в) социалистическая — РСФСР (окт. 1917 г. и одновременное параллельное существование «белого» российского государства со столицей в г. Омске — с 1918—1920 г.); СССР (1922 г.); г) капиталистическая — Российская Федерация (с декабря 1991 г.). При этом реальный суверенитет наиболее характерен лишь для РИ, СССР. Надо заметить, что царскую Россию лишь условно можно считать империей — не было колониальных владений. Тем более слово «империя» еще более условно применимо к СССР и еще в меньшей степени к РФ.

Рассматривая суверенность и суверенитет, нельзя ограничиваться чисто юридическим подходом, связывая эти категории только с конституцией стран и международным правом, ограничиваясь плоскостью политических и юридических международных отношений. Реальная независимость — явление более глубокое, многоплановое, чем декларируемый правовой суверенитет. Суммарно он состоит из самодостаточности ключевых сфер жизнедеятельности: культурной, экономической (включая финансовую, денежно-

кредитную), производственно-технологической, информационно-цифровой, научно-образовательной, медико-рекреационной, экологической, военной и др. Действительная независимость страны во много определяется ее производственным потенциалом, а также дееспособностью ее элиты, особенно в многонациональных странах. Определяется степенью вовлеченности национальной элиты в более широкую — международную элиту, ее зависимостью от нее, ее признаваемостью и степенью идентификации с собственной страной. Из совокупности вышеназванных и ряда других факторов складывается реальная суверенность. Соответственно, суверенность и суверенитет — это вопрос не только независимости, но и реальной власти: ее формирования, обновления, механизма выработки решений, их исполнения, учета интересов общества и страны во внутренней и международной политике. Если национальная элита «размыта», включена в мировую, которая ее контролирует, то ясно, что политика такой страны подчинена интересам иностранных субъектов. Силами слома странового суверенитета являются: а) крупные территориально-региональные интеграционные объединения (ЕС, НАФТА и др.); б) экономические и коммуникативные корпоративные сети: головные ТНК, ТНБ и их филиалы, крупные транснациональные коммуникационные корпорации, контролирующие интернет, спутниковое телевидение, логистические и транспортные сети, электронная торговля и т. д.; в) формирование типовых институций и схожести поведения: универсализация потребностей, унификация культурных ценностей, образование; г) формирование международных структур управления как межстрановых, так и надстрановых (ООН и др.). Отсюда процесс объективного размывания суверенитета, подрыв его основания, прежде всего, национальной идентификации: исчезают границы (экономические, информационные, миграционные), мир становится открытым. Но и в этих условиях поддержание планетарного разнообразия и необходимо, и возможно, что реально требует сохранения независимости стран. Суверенное воспроизводство РФ — это требование самого глобализирующегося мира — через локальное самосохранение поддерживать сохранение целого, но уже иного, нового целого. Для иллюстрации диалектики национального и глобального рассмотрим проблему суверенитета в сфере экономической деятельности. Современная суверенная эко-

номика эволюционирует в сторону взаимопроникновения национального в глобальное и глобального в национальное. Безусловно, для разных стран степень интенсивности и вектор направления взаимодействия разные. Однако в целом экономики теряют свою национальную чистоту и национальную принадлежность из-за включения в них интернационального (иностранные товары, иностранные капиталы, иностранные технологии, иностранная рабочая сила и т. д.). Однако большинство стран сохраняют суверенность и стремятся сохранять ее и дальше, а для РФ это означает сохранение и самодостаточности ее национальной экономики [3]. Соответственно можно следующим образом определить смысл категориального осознания Национальной экономики России (НЭР): теоретико-прикладная наука и учебная дисциплина, изучающая законы и процессы хозяйственного воспроизводства суверенного общества, имеющая свой объект, предмет, функции и методологический инструментарий исследования. Сочетание НЭР подчеркивает единство, целостность субъектной, властной и пространственной хозяйственной деятельности.

Объект НЭР — российское общество и его воспроизводственная жизнедеятельность в историческом территориально-временном пространстве.

Предмет НЭР — хозяйственная деятельность российского общества и ее эффективность во внутренней — суверенной природной и социально-культурной и внешней по отношению к границам страны мировой взаимодействующей с ней среде.

Функции НЭР как науки вытекают из ее функции как практической деятельности: 1) обеспечение суверенной репродукция себя и благ потребления как условие жизни общества, сохранения его социального и биологического потенциала; 2) обеспечение конкуренции за место в международном разделении труда в планетарном сообществе. Соответственно, функция НЭР как науки — познание закономерностей хозяйственного воспроизводства общества и его развития; выработка методов регулирования хозяйственного воспроизводства общества; прогнозирование тенденций мирового и собственного воспроизводства для целей конкурентоспособного суверенного развития.

Методологический инструментарий — концептуальное понимание российского общества как целостного, формационно-цивилизационного образования, ведущего хозяйственную деятельность в евразийском пространстве, с использованием в исследовании широкого набора общенаучных, общеэкономических и специальных (страноведческих) методов познания.

Субъектные уровни НЭР — 1) государство как хозяйствующий субъект (властное, законоустанавливающее, институциональное лицо; 2) предприятия как хозяйствующие субъекты (юридические лица); 3) семьи как хозяйствующие субъекты (физические лица, держатели ресурсов).

Таблица 1

Суверенитет и его атрибутивное содержание

Тип	Объект	Субъект	Вид
1. Внутренний	Пространство в границах страны и взаимодействия с другими странами	Государственная, страновая власть	Территориальный Политический Военный Экономический Технологический Научно-образовательный Информационный Культурный
2. Внешний	Планетарное пространство международного регулирования	Надправительственная, не страновая (планетарная) власть	Срезы жизнедеятельности выходящие за пределы странового суверенитета (планетарные конфликты, эпидемии, экология, океанские воды, пути, международные расчеты и т. д.).

Формирование одновременно и национального, и интернационального в экономике требует разработки теории экономической суверенности, которая должна служить основой сохранения независимости страны в условиях размывания: а) «чистоты» собственности; б) «чистоты» потребления (производственного и индивидуаль-

ного); в) «чистоты» капитала (национальный, мировой); г) «чистоты» гражданства (двойное гражданство, резидент или не резидент) и в целом размывания национального поля деятельности, но при этом важно сохранение политической независимости, возможности контроля над суверенными ресурсами и суверенной территорией, возможности поддержки и защиты резидентов, возможности создания благоприятных условий для нерезидентов, возможности отстаивания суверенных интересов силой [3]. В целом нужны более широкий подход к осмыслению суверенитета, выделение внутреннего и внешнего суверенитета (см. табл 1).

Развитие страны на основе суверенитета, обеспеченного самостоятельностью во внешних и главенством во внутренних делах страны ее народа, объективно необходимо. Оно требует учета реалий мира: неустойчивости, нестабильности, колебательности, турбулентности и учета реалий РФ, ее конкретного исторического периода. И хотя проблема суверенизации России имеет давнюю историю, ее решение требует и более глубоких теоретических, а главное практических усилий всего общества, иначе реальна неокOLONизация. Время — жесткий арбитр, а оно течет неумолимо, причем скорость протекания всех социально-экономических процессов и конкуренция в мире лишь возрастают. Однако шансы на суверенизацию у РФ есть.

Литература

1. *Витте С.Ю.* Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. М.: Директ-Медиа, 2014.
2. *Карелин Е.А., Нильсон Й.П.* Петр Николаевич Савицкий: евразиец в Норвегии // Наука из первых рук. 2015. № 6. С. 30—41.
3. *Ковалев С.Г.* Воспроизводствогенез суверенности России // Философия хозяйства. 2018. № 3. С. 21—28.
4. *Ковалев С.Г.* Геостратегия современного воспроизводства России в пространстве Большой Евразии // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегод. вып. 2. Ч. 1. М.: ИНИОН РАН, 2019, С. 62—66.
5. *Ковалев С.Г.* Метафизика миропорядка: воспроизводство суверенности РФ в Большой Евразии // Россия в игре: страна и мир /

Под ред. Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова, Е.С. Зотовой. Ростов н/Д; Таганрог: Изд. Южного федерального университета, 2019.

6. *Ковалев С.Г.* Российская экономическая мысль сквозь призму ноосферного развития // Российская хозяйственная мысль: своеобразие, история, перспективы / Под ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.: ТЕИС, 2013.

7. *Ковалев С.Г.* Савицкий П.Н. О воспроизводственном развитии России в XX веке // Проблемы современной экономики. 2016. № 2. С. 330—339.

8. *Шумпетер И.А.* История экономического анализа. Ч. 1. СПб.: Наука, 2003.

References

1. *Vitte S.YU.* Konspekt lektсий o narodnom i gosudarstvennom khozyaystve. М.: Direkt-Media, 2014.

2. *Karelin E.A., Nil'son Y.P.* Petr Nikolaevich Savitskiy: evraziets v Norvegii // Nauka iz pervykh ruk. 2015. № 6. S. 30—41.

3. *Kovalev S.G.* Vosproizvodstvogenез suverennosti Rossii // Filosofiya khozyaystva. 2018. № 3. S. 21—28.

4. *Kovalev S.G.* Geostrategiya sovremennogo vosproizvodstva Rossii v prostranstve Bol'shoy Evrazii // Bol'shaya Evraziya: razvitie, bezopasnost', sotrudnichestvo. Ezhegod. vyp. 2. CH. 1. М.: INION RAN, 2019, S. 62—66.

5. *Kovalev S.G.* Metafizika miroporyadka: vosproizvodstvo suverennosti RF v Bol'shoy Evrazii // Rossiya v igre: strana i mir / Pod red. YU.M. Osipova, A.YU. Arkhipova, E.S. Zotovoy. Rostov n/D; Taganrog: Izd. YUzhnogo federal'nogo universiteta, 2019.

6. *Kovalev S.G.* Rossiyskaya ekonomicheskaya mysl' skvoz' prizmu noosfernogo razvitiya // Rossiyskaya khozyaystvennaya mysl': своеобразие, istoriya, perspektivy / Pod red. YU.M. Osipova, E.S. Zotovoy. М.: TEIS, 2013.

7. *Kovalev S.G.* Savitskiy P.N. O vosproizvodstvennom razvitiі Rossii v XX veke // Problemy sovremennoy ekonomiki. 2016. № 2. S. 330—339.

8. *SHumpeter I.A.* Istoriya ekonomicheskogo analiza. CH. 1. SPb.: Nauka, 2003.